

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚАЛАМПИР КАСАЛЛИКЛАРИ УЧРАШИНING ТАНҚИДИЙ
ТАҲЛИЛИ

¹Азнабакиева Дилрабо Турсунбаевна, ²Расулова Мархабо Бурхонжоновна

^{1,2}Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002551>

Аннотация. Бугунги кунда мамлакатимизда сабзавот экинлари орасида экин майдони ва ишлаб чиқариш ҳажми жиҳатидан тобора ошириб бораётган экинлардан бири қалампир навлари (*Capsicum* туркуми турлари, асосан *Capsicum annuum* тури) ҳисобланади. Касаллик қўзғатувчи замбуруғлар ва оомицетлардан 6 таси қалампир уруғларини, 16 таси майсаларини, 19 таси барглари, 12 таси пояларини, 21 таси илдизи ва илдиз бўғзини, 45 таси меваларини зарарлаши, яна 6 тури эса ўсимликларда сўлиш (вилт) қўзғатиши хабар қилинган.

Калит сўзлар: *Ширин қалампир, Capsicum annuum, аччиқ қалампир, Alternaria alternata, Bipolaris hawaiiensis, Botrytis cinerea.*

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш, соҳада давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш, бозор муносабатларини кенг жорий қилиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи, қайта ишловчи ва сотувчи субъектлар ўртасидаги муносабатларнинг ҳуқуқий асосини мустаҳкамлаш, соҳага инвестицияларни жалб қилиш, ресурстежамкор технологияларни жорий этиш мақсадида бир қатор қарорлар, фармонлар ва дастурлар қабул қилиниши ислохотларни амалга ошириш учун ҳуқуқий асос яратади. Ушбу ҳужжатлар қишлоқ хўжалик маҳсулотларини кўпайтириш, аҳоли эҳтиёжини тўла қондириш, четга сотиш, умуман иқтисодий мустақиллигимизни янада барқарорлаштиришга қаратилган.

Бугунги кунда мамлакатимизда сабзавот экинлари орасида экин майдони ва ишлаб чиқариш ҳажми жиҳатидан тобора ошириб бораётган экинлардан бири қалампир навлари (*Capsicum* туркуми турлари, асосан *Capsicum annuum* тури) ҳисобланади. Ширин қалампир меваси сабзавот сифатида янги, димлаб пиширилган, қуритилган, тузланган, зиравор қўшиб сиркаланган, консерва қилинган шаклда, аччиқ қалампир эса зиравор сифатида янги, қуритилган, тузланган, қуритиб тўйилган ва бошқа шаклларда истеъмол қилинади. Ширин ва аччиқ қалампир очик майдонда асосий ва такрорий экин сифатида ҳамда иссиқхоналарда етиштирилади (Penella, Calatayud, 2018; *Capsicum*, 2021 ва б.).

Адабиёт манбаалари кўрсатишича қалампир навларида замбуруғлар (~64 та), оомицетлар (11), бактериялар (12), фитоплазмалар (3), вируслар (32) ва нематодалар (6) қўзғатадиган касалликлар қайд этилган. Ундан ташқари, қалампир экинларида 6 турга мансуб юксак гулли ўсимликлар паразитлик қилади. Касаллик қўзғатувчи замбуруғлар ва оомицетлардан 6 таси қалампир уруғларини, 16 таси майсаларини, 19 таси барглари, 12 таси пояларини, 21 таси илдизи ва илдиз бўғзини, 45 таси меваларини зарарлаши, яна 6 тури эса ўсимликларда сўлиш (вилт) қўзғатиши хабар қилинган.

Адабиёт манбаалари кўрсатишича қалампир навларида замбуруғлар (~64 та), оомицетлар (11), бактериялар (12), фитоплазмалар (3), вируслар (32) ва нематодалар (6) қўзғатадиган касалликлар қайд этилган. Ундан ташқари, қалампир экинларида 6 турга мансуб юксак гулли ўсимликлар паразитлик қилади. Касаллик қўзғатувчи замбуруғлар ва оомицетлардан 6 таси қалампир уруғларини, 16 таси майсаларини, 19 таси барглари, 12

таси пояларини, 21 таси илдизи ва илдиз бўғзини, 45 таси меваларини зарарлаши, яна 6 тури эса ўсимликларда сўлиш (вилт) кўзғатиши хабар қилинган.

Дунёда қалампирда касаллик кўзғатиши хабар қилинган микроорганизмлардан Ўзбекистонда қайд этилганлари қуйидаги турлардир:

Alternaria туркуми турлари. Дунёда қалампир ўсимликларида ушбу туркумнинг 6 та тури касаллик кўзғатиши хабар қилинган. Ўзбекистонда улардан 2 та – *A. alternata* ва *A. solani* турлари учрайди.

Alternaria alternata табиатда ҳар хил субстратларида сапрофит сифатида кенг тарқалган космополит тур бўлиб, айрим популяциялари ҳар хил ўсимликларда ихтисослашмаган заиф паразитлар (Хасанов, 1991), бошқалари эса баъзи экинларда жиддий касалликларни кўзғатувчи патогенлардир.

Аччиқ қалампирда *A. Alternata* Ўзбекистонда қалампир экинларида қайд этилмаган.

Ўзбекистонда *A. solani* помидорда далаларда ва картошкада ўсув ва меваларини омборхонада сақлаш даврида қайд этилган (Кузнецова, Турсуметова, 1970), картошка ва бақлажон уруғларидан ажратилган (Шапова, 1977; Сагдуллаева и др., 1990). Аммо бу хабарлар нотўғри, чунки ушбу муаллифлар топган замбуруғлар *A. solani* эмаслиги аниқ: уларнинг диагнозида конидиялар занжирларда, узунлиги 38,7-68,8 мкм (Шапова, 1977) ёки 20,5-30,5 мкм (Сагдуллаева и др., 1990) дейилган; ҳақиқатда *A. solani* конидияларини амалда ҳеч қачон занжирчаларда ҳосил қилмайди, уларнинг узунлиги эса 150-300 мкм (кўп манбалардан олинган); хулоса – Ўзбекистонда *A. solani* қалампирда ва бошқа ҳеч бир экинда қайд этилмаган.

Bipolaris hawaiiensis Ўзбекистонда Жиззах вилояти, Бахмал туманида арпа баргидан ажратилган (Хасанов, 1987); мамлакатимизда қалампирда қайд этилмаган.

Botrytis cinerea тури полифаг, некротроф патоген бўлиб, 2 паллали ўсимликларнинг 200 тадан кўп турида кулранг чириш кўзғатади, потенциал хўжайин ўсимликларнинг сони 1000 тадан кўп (*Botrytis*, 2022).

Ўзбекистонда *B. cinerea* кўзғатадиган кулранг моғор помидор ва бир қатор бошқа экинларда кўп учрайди (Хасанов ва б., 2009), қалампирни ҳам зарарлаши мумкин эканлиги тахмин қилинади, аммо бу ҳақда чоп этилган маълумотлар йўқ.

Ўзбекистонда *C. gloeosporioides* билан ёнғоқ мевалари (Gafforov, 2014), *C. dematium* билан эса ёввойи чиннигул ўсимлиги (*Dianthus ugamica*) зарарланиши қайд этилган (Gafforov, 2017); мамлакатимизда қалампирда бу турлар қайд этилмаган.

Ўзбекистонда Сурхондарё вилоятида *Curvularia lunata* (*Fusarium* sp. билан бирга) шоли бошоқчаларини зарарлаб, шоли донларида “pecky rice” касаллигини кўзғатади (Хасанов, 2010); қалампирда қайд этилмаган.

Ўзбекистонда *Fusarium incarnatum* (*F. semitectum* номи остида) илдиз чириш билан зарарланган буғдойдан ажратилгани хабар қилинган (Шералиев, Бухоров, 2001); қалампирда қайд этилмаган.

Fusarium lactis Ўзбекистонда илдиз чириш билан зарарланган буғдойдан ажратилгани хабар қилинган (Хайтбаева, 2017); қалампирда қайд этилмаган.

Ўзбекистонда *Fusarium oxysporum* (Фох) 2017-2021-йилларда Тошкент, Қашқадарё ва Фарғона вилоятларида ширин ва аччиқ қалампир турларида бирламчи идентификация қилинган (Ҳакимов ва б., 2021). Илгари бу тур касалланган тут ниҳоллари ва

дарахтларидан (Шералиев, 1992; Азимджанов, 1995) ҳамда илдиз чириш билан зарарланган буғдойдан ажратилгани хабар қилинган эди (Хайтбаева, 2017).

Fusarium oxysporum f. sp. *capsici* (Foc) очик ва ёпик грунтда қалампир ўсимликларида ксилема тўқималари бўйлаб тарқалиб, вилт касаллигини кўзғатади. Бу касаллик аччиқ қалампир турларида Эфиопия (Gabrekiristos, Demiyo, 2020; Gabrekiristos et al., 2020), АҚШ (Jones, Black, 1992; Sanogo, 2003) ва Мексикада (Velarde-Félix et al., 2018) ҳамда ширин қалампирда Туркияда учрайди (Altinok et al., 2020). Foc Ўзбекистонда қайд этилмаган, аммо учраши тахмин қилинади (Хасанов и др., 2022).

Fusarium oxysporum f. sp. *radicis-lycopersici* (Forl). *F. oxysporum* нинг ушбу махсус формаси помидорнинг илдиз бўғзини зарарлайди, фақат бир илмий ишда у, айниқса иссиқхоналарда, ширин қалампир ва бақлажонни зарарлаши хабар қилинган (Tsitsigiannis et al., 2018 – оригинал манбаи келтирилмаган). Шу билар бирга олимларнинг сунъий зарарлаш тажрибаларида Forl ва *F. oxysporum* нинг бодринг, қовун ва ғўза формалари фақат ўзлари ихтисолашган экин турларини зарарлаган, аммо ширин ва аччиқ қалампирни зарарламаган (Howard et al., 1994; Lomas-Cano et al., 2014, 2016).

Ўзбекистонда Forl ўзининг хўжайин ўсимлигида (помидорда) ва қалампирда учраши қайд қилинмаган.

Fusarium solani ҳам комплекс тур бўлиб, хўжайин ўсимликларининг сони ниҳоятда кўп (Leslie, Summerell, 2006 ва б.). Ўзбекистонда қалампирда *F. solani* s.l. кўзғатган поя чириши Қашқадарё ва Тошкент вилоятларида очик грунтда қайд қилинган (Хақимов ва б., 2021).

Тури аниқланмаган *Fusarium* тури Ўзбекистонда Андижон вилоятида ширин қалампир поялари чиришини кўзғатиши кузатишган; бу *Fusarium solani* турига мансуб эканлиги тахмин қилинган (Хақимов ва б., 2021; Хасанов и др., 2022).

Leveillula taurica комплекс тур бўлиб, кўп оилаларга кирувчи ўсимликларнинг 1000 тадан кўп турини зарарлайди (Curtis et al., 2004) ва бу комплекс ўз хўжайинларига ихтисослашган мустақил турлардан ташкил топган (*Leveillula*, 2021). *L. taurica* s.l. билан итузумдош экинлардан қалампир, томат, бақлажон ва картошка зарарланади. Ўзбекистонда ушбу тур кўзғатган ун-шудринг илк бор аччиқ қалампирда 2011-йилда қайд этилган (Хасанов, 2011); мамлакатимизда очик ва ёпик грунтда помидор экинларида анча кенг тарқалган.

Адабиётларда қалампир экинларини нематодаларнинг 4 та туркумига кирувчи 6 тадан кўп турлари, жумладан галл нематодаларининг битта тури – шимол галл нематодаси (*Meloidogyne hapla*) – ширин қалампир илдизларини зарарлаши хабар қилинган (Howard et al., 1994). Ушбу тур Ўзбекистонда 8 та вилоятда, жумладан Андижон вилоятида ҳам, қалампир (ҳамда томат, бақлажон ва кўп бошқа экинларга) зарар етказиши хабар қилинган (Мавлянов, 1987).

Юқорида келтирилган маълумотлар мамлакатимизда ширин ва аччиқ қалампир касалликларини ўрганиш бўйича муайян тадқиқотлар ўтказилганлигини кўрсатади, аммо ушбу экинлар касалликларининг аксарияти ҳақидаги маълумотлар етарли эмаслигидан, уларни батафсил ўрганиш лозим ва янги маълумотлар асосида қалампир экинларини асосий касалликларининг олдини олиш, уларни замонавий усулларни қўллаб, ҳимоя қилиш, кураш чораларини такомиллаштириш зарур.

Айни пайтда бизнинг мамлакатда, жумладан Андижон вилоятида ҳам, қалампир касалликлари амалда умуман ўрганилмаган, уларни қўзғатувчи микроорганизмларнинг турлари номаълум, шу сабабдан қалампир касалликларига қарши кураш чоралари ҳам ишлаб чиқилмаган.

Ўзбекистонда етиштириладиган ширин ва аччиқ қалампир экинларида учрайдиган касаллик турлари, уларнинг тарқалиши ва ривожланиши, зарари, навларнинг асосий қалампир касалликларига чидамлилигини аниқлаш, уларни қўзғатувчи замбуруғларнинг биоэкологиясини ўрганиш, энг муҳим касалликларга қарши самарали уруғдорилагич ва фунгицидларнинг мақбул меъёри ва қўллаш муддатларини ҳамда самарасини аниқлаб, кураш чораларини такомиллаштириш, ширин ва аччиқ қалампирдан юқори ва сифатли ҳосил олиш имконини беради.

REFERENCES

1. Ахатов А.К., Ганнибал Ф.Б., Мешков Ю.И. и др. (всего 11 авторов). 2013. Болезни и вредители овощных культур и картофеля. Глава 3. Болезни перца сладкого. Стр. 218-235. Москва: «Товарищество научных изданий КМК», 2013, 664 с
2. Кузнецова Н.Г., Турсуметова Н.К. 1970. Рекомендация по защите овоще-бахчевых культур и картофеля от болезней в условиях УзССР. МСХ УзССР, Ташкент, 1970, 30 с.
3. Penella C., Calatayud A. 2018. Pepper crop under climate change: grafting as an environmental friendly strategy. Chapter 7, pages 129-155 in: Climate Resilient Agriculture - Strategies and Perspectives. 2018. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72361> . Accessed 11.05.2022.
4. Сагдуллаева М.Ш., Киргизбаева Х.М., Рамазанова С.С., Гулямова М., Файзиёва Ф.Х. 1990. Флора грибов Узбекистана. Том 6. Гифальные грибы (Dematiaceae). Ташкент: «Фан», 1990, 132 стр.
5. Сагдуллаева М., Киргизбаева Х., Фуломова М. 1995. Тошкент вилоятида картошка ўсимлигида учрайдиган замбуруғлар. Ботаника фанининг устивор масалалари. Илмий конференция маърузалари тезислари. Тошкент, 12-14 сентябрь, 1995 й. Тошкент, 1995, 28 б.
6. Хайтбаева Н.С. 2017. Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларида буғдойнинг фузариоз касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари. Докторлик (PhD) диссертацияси, 2017, 120 бет.
7. Ҳакимов А., Тиллахўжаева Н., Раҳимов У. 2005. Картошка замбуруғ касалликлари. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2005, № 2, 23 б.
8. А. А., Ҳасанов Б. А., Хамираев У.К., Ўтаганов С. Б., Азнабакиева Д. Т., Шеримбетов А.Г. 2021. Қалампирнинг фузариоз касалликлари. Агрокимёҳимоя ва ўсимликлар карантини, 2021, № 4, 72-77 бетлар.
9. Хасанов Б.А. 1987. Виды родов *Bipolaris* Shoemaker и *Exserohilum* Leonard et Suggs на злаках и в воздухе в Средней Азии и Казахстане. Микология и фитопатология, 1987, т.21, № 3, стр. 215-220.
10. Хасанов Б.А. 1991. Грибы как слабые патогены культивируемых злаков. Сельскохозяйственная биология, 1991, № 1, с.154-161.

11. Хасанов Б.А. 2009. Биология и современная таксономия грибов рода *Rhizoctonia* De Candolle. «Актуальные проблемы альгологии, микологии и гидроботаники». М-лы международной научной конф. 11-12 сентября 2009 г. Ташкент, 2009, стр. 22-30.
12. Хасанов Б.А. 2010. Обзор инфекционных болезней риса, зарегистрированных в Узбекистане. Узбекский биол. журнал, 2010, № 6, стр. 20-24.
13. Хасанов Б.А., Хамраев А.Ш., Эшматов О.Т., Алимухаммедов С.Н., Азимов Ж.А., Очилов Р.О., Рашидов М.И., Гаппаров Ф.А. 2002. Ғўзани зараркунанда, касалликлар ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш. Тошкент: «Университет», 2002, 384 б.
14. Хасанов Б.А., Ходжаев Ш.Т., Очилов Р.О., Гузалова А.Г., Пўлатов З.А., Ақромов Б.А. 2015. Сабзавот, полиз экинлари ҳамда картошканинг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари. Иссиқхоналарда помидор ва бодринг етиштириш бўйича Тавсиялар. Тошкент: “Тошкент Тезкор босмаҳонаси” МЧЖ, 2015, 98 б.
15. Шералиев А. 1992. Тутнинг фузариоз касалликлари. Тошкент: «Фан», 1992, 108 б.
16. Шералиев А.Ш., Бухоров К.Х. 2001. Видовой состав грибов рода *Fusarium*, поражающих культурные и сорные растения Узбекистана. Микология и фитопатология, 2001, т. 35, № 2, с. 43-46.